

TURAR JOYLAR LEKSIKASI**Ozodboyeva Ruhshona Bahodir qizi**

ChDPU-Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi

2-bosqich talabasi

[ruhshonaozodboyeva82gmail.com](mailto:ruhshonaozodboyeva82@gmail.com)

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'yidinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi turar joy leksikasining mazmuni va qamrovi tahlil qilinadi. Unda turar joy tushunchasining asosiy birliklari, ya'ni uy, hovli, kvartira, mehmonxona, yotoqxonasi kabi so'zlar hamda ularning milliy va zamonaviy ko'rinishlari haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, leksik birliklarning metaforik qo'llanishlari ham ko'rsatilib, ularning badiiy va ma'naviy mazmun kasb etishi misollar orqali tushuntirilgan. Maqola xulosasida turar joy leksikasi insonning hayoti, madaniyati va tarixiy taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim qatlam ekanligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, bu leksik qatlam milliy qadriyatlarni va zamonaviy turmush tarzini birlashtirib, xalqning hayot tarzi va dunyoqarashini ifoda etuvchi til boyligi sifatida baholangan.

Kalit so'zlar: Turar joy, kvartira, uy, rezidensiya, hovli, ijtimoiy mavqe, turmush tarzi

Abstract. This article analyzes the content and scope of the housing lexicon in the Uzbek language. It discusses the main units of the concept of housing, namely words such as house, courtyard, apartment, hotel, and dormitory, as well as their national and modern manifestations. It also shows the metaphorical uses of lexical units, and explains their artistic and spiritual meaning through examples. The conclusion of the article emphasizes that the housing lexicon is an important layer reflecting the life, culture, and historical development of a person. At the same time, this lexical layer is evaluated as a linguistic wealth that combines national values and modern lifestyles, expressing the lifestyle and worldview of the people.

Keywords: Housing, apartment, house, residence, yard, social status, lifestyle

Аннотация. В данной статье анализируется содержание и объем жилищной лексики в узбекском языке. Рассматриваются основные единицы концепта «жилье», а именно такие слова, как дом, двор, квартира, гостиница, общежитие, а также их национальные и современные проявления. Показываются

метафорические применения лексических единиц, на примерах поясняется их художественно-духовное значение. В заключении статьи подчеркивается, что жилищная лексика является важным пластом, отражающим жизнь, культуру и историческое развитие человека. При этом этот пласт оценивается как языковое богатство, сочетающее в себе национальные ценности и современный образ жизни, выражающее образ жизни и мировоззрение народа.

Ключевые слова: Жилье, квартира, дом, место жительства, двор, социальный статус, образ жизни

Insoniyat qadimdan turar joy qurishga, o'ziga yashash maskani barpo etishga ehtiyoj sezgan. Turar joy – odam yashashi uchun mo'ljallangan bino yoki joyni bildiradi. Turar joy nafaqat yashash uchun zarur bo'lgan joy, balki madaniyat, turmush tarzi, ijtimoiy mavqe va milliy qadriyatlarning ham ifodasidir. Shu sababli turar joy bilan bog'liq so'zlar, atamalar alohida leksik qatlamni tashkil etadi. Ushbu qatlam tilshunoslikda turar joy leksikasi deb yuritiladi.

O'zbek tilida turar joylarni ifodalovchi ko'plab so'zlar mavjud bo'lib, ular odamlarning turmush tarzi, yashash muhiti va davr talablariga ko'ra farqlanadi. Masalan: uy, hovli, xona, kvartira, ko'shk, mehmonxona, yotoqxona, dala-hovli kabi birliklar. Hovlilil uylarning asosiy qismlari sifatida ayvon, supa, chorpoya, tandirxona, omborxona va molxona alohida o'rin tutadi. Ayvon yozda salqin, qishda esa sovuqdan saqlanadigan joy bo'lib, ko'proq dam olish va suhbatlashish uchun xizmat qilgan. Supa va chorpoya oilaviy ovqatlanish yoki mehmon kutish uchun ishlatilgan. Tandirxona esa non yopiladigan muqaddas maskan sifatida qadrlangan. Masalan, uy so'zi nafaqat yashash maskanini, balki “vatan”, “ona yurti” ni ham anglatadi. “Ona uyim O'zbekiston” iborasida uy – ramziy ma'noda qo'llanmoqda. O'zbek xalqining an'anaviy turar joylari ko'pincha hovlilil uylar shaklida bo'lgan. Bunday hovlililarda ayvon, supa, chorpoya, tandirxona, omborxona kabi o'ziga xos qismlar mavjud. Bu so'zlar milliy turmush tarzini aks ettiruvchi turar joy leksikasining o'ziga xos qatlamini tashkil qiladi. O'zbek tilida turar joylarga oid qadimiy milliy so'zlar bilan bir qatorda, zamonaviy hayot va shaharlashuv jarayoni ta'sirida paydo bo'lgan yangi so'zlar ham faol ishlatilmoqda. Bunday atamalar, asosan, rus va ingliz tillari orqali kirib kelgan bo'lib, ular ko'proq shahar hayoti, zamonaviy qurilish va turmush tarzini ifodalashda qo'llanadi. Shaharlashuv jarayonida kvartira, pod'ezd, lift, ofis, rezidensiya kabi so'zlar keng qo'llanmoqda. Kvartira ko'p qavatli uylardagi xonadonni bildirsa, pod'ezd – ko'p qavatli uyga kirish yo'lagini anglatadi. Lift esa yuqori qavatlariga chiqish vositasi sifatida tilimizda mustahkam o'rnashib qolgan. Rezidensiya esa

hashamatli turar joy yoki yuqori martabali shaxslar yashaydigan uy sifatida ishlatiladi. So'nggi yillarda turar joylarning yangi turlari ham lug'atimizga kirib kelgan. Masalan, kottedj, taunxaus, penthaus, studio, loft kabi so'zlar zamonaviy arxitektura va qurilish orqali xalq tilida qo'llanilmoqda. Kottedj shahar atroflarida qurilgan alohida hovliligi uy bo'lsa, penthaus ko'p qavatli uylarning eng yuqori qavatidagi hashamatli kvartirani bildiradi. Studio kvartira esa ochiq makon tarzida, devorlarsiz loyihalangan zamonaviy yashash joyidir. Globalizatsiya ta'sirida mehmonxona va vaqtinchalik yashash joylariga oid ko'plab atamalar ham o'zbek tilida mustahkam o'rnatilmoqda. Masalan, hostel, hotel, motel, kemping kabi so'zlar turli turar joy turlarini anglatadi. Hostel asosan arzon narxdagi va bir nechta odam uchun mo'ljallangan yotoqxonaga bo'lsa, motel avtomobil yo'llari bo'yida qurilgan mehmonxona sifatida qo'llaniladi. Shuningdek, turar joy infratuzilmasi bilan bog'liq yangi so'zlar ham ishlatilmoqda. Masalan, parking, biznes-markaz, kompleks kabi atamalar zamonaviy shahar qurilishi va turar joy majmualarini ifodalashda qo'llaniladi. Parking mashina qo'yiladigan joyini, kompleks esa turar joy, do'kon, ofis va xizmat ko'rsatish maskanlarini birlashtirgan majmuani anglatadi. Shu tariqa, yangi kirib kelgan turar joy so'zlari o'zbek tilining lug'at boyligini yanada kengaytirib, zamonaviy hayot tarzini ifodalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ular milliy turar joy atamalari bilan yonma-yon qo'llanib, tilimizning boyishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, turar joy leksikasi insonning hayoti, madaniyati, ijtimoiy mavqei va tarixiy taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim qatlamdur. U milliy turmush tarziga oid qadimiy birliklar hamda zamonaviy sharoitda paydo bo'lgan yangi atamalarni o'z ichiga oladi. Turar joy leksikasini o'rganish nafaqat til boyligini ochib beradi, balki xalqning hayot tarzi va dunyoqarashini ham yoritib beradi. Shuningdek, turar joy leksikasida milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi so'zlar bilan bir qatorda zamonaviy hayotga mos yangi atamalar ham faol qo'llanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. "O'zbek tili leksikologiyasi", "Tilshunoslikka kirish"
2. Filologiya va adabiyot yo'nalishidagi ilmiy maqolalar
3. tilvaadabiyot.uz
4. library.ziyonet.uz